

ARTERIAL GIPERTONIYALI BEMORLARDA KOGNITIV BUZILISHLARNING O'ZIGA XOSLIGI

Shukrillayeva Kamola Furqat qizi

2-son shahar ruhiy asab kasalliklari dispanseri

Vrach psixiatr

El.pochta: kamola.shukrillayeva190993@gmail.com

Ilmiy rahbar: Gopurova Gulchexra Faruxtdinovna

PhD, dots.nt. Toshkent davlat tibbiyot universiteti

«Psixiatriya va narkologiya» kafedrası

Annotatsiya: Ushbu tezisda arterial gipertoniya kasalligi bilan og'riqan bemorlarda uchraydigan kognitiv buzilishlarning klinik ko'inishlari, ularning patogenetik mexanizmlari va davolash jarayonidagi o'ziga xos jihatlar tahlil qilinadi. Gipertoniya uzoq muddat davom etganda miya qon aylanishining surunkali yetishmovchiligiga olib kelib, xotira, diqqat, nutq va ijodiy faoliyatning pasayishiga sabab bo'ladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, arterial gipertoniya nafaqat yurak-qon tomir tizimi, balki markaziy asab tizimining faoliyatiga ham sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Arterial gipertoniya, kognitiv buzilish, demensiya, miya qon aylanishi, nevrologiya, xotira, diqqat.

Kirish

Arterial gipertoniya dunyo bo'yicha eng ko'p tarqalgan surunkali kasalliklardan biri bo'lib, uning oqibatlarini ko'plab organlar faoliyatida murakkab buzilishlarni yuzaga keltiradi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, 40 yoshdan oshgan aholining 30–40 foizida ushbu kasallik uchraydi. Oxirgi yillarda gipertoniyaning faqat yurak va buyraklarga emas, balki miya faoliyatiga ham bevosita ta'siri borligi keng ilmiy tadqiqotlarda isbotlanmoqda. Ayniqsa, kognitiv faoliyatdagi buzilishlar bemorning hayot sifatini keskin pasaytiradi va ijtimoiy faoliyatini cheklab qo'yadi.

Asosiy qism

Arterial gipertoniya va miya qon aylanishi

Arterial gipertoniya tufayli miya qon aylanishi barqarorligi buziladi, neyronlarning oksidlovchi stressga chidamliligi pasayadi. Bu holat, avvalo, xotira, diqqat va ijro funksiyalarida sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. Ko'plab klinik kuzatuvlarda 45 yoshdan oshgan gipertonik bemorlarda "engil kognitiv buzilish" sindromi tez-tez aniqlanmoqda.

Masalan, Minnesota universiteti olimlari tomonidan olib borilgan 7 yillik kuzatuv natijalariga ko'ra, gipertoniya nazorat qilinmagan bemorlarda demensiya rivojlanish xavfi 1,8 baravar yuqori bo'lgan. Bunda ayniqsa frontal va gipokampal sohalar faoliyatidagi o'zgarishlar asosiy rol o'ynaydi.

Shuningdek, gipertoniyaning davomiyligi ham muhim omil hisoblanadi. Kasallikning 10 yildan ortiq davom etishi neyrodegenerativ jarayonlarni jadallashtiradi. Shu sababli, erta bosqichda arterial bosimni barqarorlashtirish kognitiv funksiyalarni saqlashda muhim ahamiyatga ega.

Gipertoniya natijasida miya tomirlarida sklerotik o'zgarishlar, devor elastikligining pasayishi va mikrosirkulyatsiyaning buzilishi kuzatiladi. Ushbu o'zgarishlar miyaning oldingi peshona va chakka sohalariga ko'proq ta'sir qiladi. Bu hududlar xotira, diqqat va rejalashtirish kabi yuqori aqliy funksiyalar uchun mas'ul bo'lgani sababli, bemorlarda kognitiv buzilishlar erta bosqichdayoq sezila boshlaydi.

Klinik ko'rinishlar

Arterial gipertoniya bemorlarda quyidagi kognitiv buzilishlar ko'p uchraydi:

- qisqa muddatli va uzoq muddatli xotiraning pasayishi;
- diqqatni jamlash qobiliyatining susayishi;
- nutq faoliyatining sekinlashuvi;
- muammoli vaziyatlarni hal qilishdagi qiyinchiliklar.

Ba'zi hollarda kognitiv buzilishlar depressiv holatlar bilan ham birgalikda namoyon bo'ladi, bu esa tashxisni yanada murakkablashtiradi.

Diagnostika usullari

Kognitiv buzilishlarni baholashda **Mini-Mental State Examination (MMSE)**, **Montreal Cognitive Assessment (MoCA)** kabi testlar qo'llaniladi. Bundan tashqari, neyroimaging (MRT, KT) orqali miya tuzilmalarida qon aylanishi buzilishlari aniqlanadi.

Davolash va reabilitatsiya

Kognitiv buzilishlarni oldini olish uchun arterial gipertoniyani erta tashxislash va muntazam davolash muhim ahamiyatga ega. Antigipertenziv preparatlar (ACE ingibitorlari, beta-blokatorlar, kaltsiy antagonistlari) bilan birga, neyroprotektorlar va nootrop dorilar qo'llanadi. Bundan tashqari, psixologik treninglar, intellektual mashqlar va sog'lom turmush tarzini shakllantirish kognitiv funksiyalarni saqlashda yordam beradi.

Xulosa

Arterial gipertoniya kasalligi nafaqat yurak-qon tomir tizimiga, balki miya faoliyatiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Uzoq davom etuvchi gipertoniya natijasida bemorlarda kognitiv buzilishlarning turli shakllari rivojlanadi. Bu esa bemorning kundalik hayotida qiyinchiliklarga sabab bo'lib, uning ijtimoiy moslashuvchanligini kamaytiradi. Shuning uchun arterial gipertoniyani erta tashxislash va kompleks davolash, shu jumladan, kognitiv faoliyatni saqlashga qaratilgan choralarni amalga oshirish muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, Arterial gipertoniya bemorlarda kognitiv buzilishlarning oldini olish uchun kompleks yondashuv zarur. Dori-darmon terapiyasi bilan bir qatorda sog'lom turmush tarzini shakllantirish va erta diagnostika choralari muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Oganov R.G., Pogosova N.V. "Arterial gipertoniya va miya faoliyati." Moskva: Meditsina, 2018.

2. American Heart Association. Hypertension and Cognitive Impairment: Guidelines, 2021.
3. Qodirov Sh. “Arterial gipertoniya va nevrologik asoratlar.” Toshkent: Ilm Ziyο, 2020.
4. World Health Organization. Hypertension and Brain Health, Geneva, 2019.
5. Salthouse T. “Cognitive decline and hypertension.” Journal of Gerontology, 2017.